

Conocimiento especializado para enseñar matemáticas en Educación Infantil: un análisis de los referentes curriculares y formativos chilenos

Specialised knowledge for teaching mathematics in Early Childhood Education: an analysis of Chilean curricular and initial teacher education frameworks

Claudia Vásquez^{1,*}, cavasque@uc.cl, <https://orcid.org/0000-0002-5056-5208>

Resumen

[Objetivo] El objetivo del estudio fue analizar cómo los referentes curriculares y formativos chilenos configuran el conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil.

[Metodología] Se desarrolló una investigación cualitativa de carácter documental, mediante análisis de contenido de tres documentos oficiales: los estándares de formación inicial docente de 2012, las Bases Curriculares de 2018 y los estándares pedagógicos y disciplinarios de 2026. El análisis se organizó a partir de una matriz basada en el Conocimiento Matemático en Educación Infantil y el Conocimiento Didáctico de las Matemáticas en Educación Infantil, incorporando como ejes transversales los sentidos matemáticos, los procesos matemáticos y los contextos de enseñanza.

[Resultados] Los resultados muestran una reconfiguración progresiva de la matemática infantil: desde una aproximación centrada en nociones y estrategias hacia una concepción más situada, progresiva y didácticamente articulada del Pensamiento Matemático. No obstante, persisten tensiones vinculadas con la presencia discontinua del sentido estocástico, la escasa explicitación del razonamiento y la argumentación incipiente, y la necesidad de orientar mejor el tránsito entre contextos informales, intermedios y formales.

[Conclusiones] Se concluye que declarar el Pensamiento Matemático en los referentes curriculares y formativos no basta para garantizar su enseñanza. Es necesario fortalecer en la formación inicial docente un conocimiento especializado que permita reconocer, mediar, planificar y evaluar experiencias matemáticas pertinentes desde la primera infancia.

Palabras clave: Educación infantil; conocimiento especializado; enseñanza de las matemáticas; formación inicial docente; pensamiento matemático.

Abstract

[Objective] The aim of this study was to analyse how Chilean curricular and teacher education frameworks configure the specialised knowledge required to teach mathematics in Early Childhood Education.

[Methodology] A qualitative documentary study was conducted through content analysis of three official documents: the 2012 initial teacher education standards, the 2018 Curricular Guidelines, and the 2026 pedagogical and disciplinary standards. The analysis was organised using a matrix based on Mathematical Knowledge in Early Childhood Education and Didactic Knowledge of Mathematics in Early Childhood Education, incorporating mathematical senses, mathematical processes and teaching contexts as cross-cutting analytical axes.

* Use este símbolo para: Autor para correspondencia

¹ Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

[Results] The results show a progressive reconfiguration of early childhood mathematics: from an approach centred on notions and strategies towards a more situated, progressive and didactically articulated conception of Mathematical Thinking. However, tensions remain regarding the discontinuous presence of the stochastic sense, the limited explicitness of reasoning and incipient argumentation, and the need to provide clearer guidance for the transition between informal, intermediate and formal teaching contexts.

[Conclusions] It is concluded that declaring Mathematical Thinking in curricular and teacher education frameworks is not sufficient to guarantee its teaching. Initial teacher education needs to strengthen specialised knowledge that enables future teachers to recognise, mediate, plan and assess meaningful mathematical experiences from early childhood.

Keywords: Early Childhood Education; specialised knowledge; mathematics teaching; initial teacher education; mathematical thinking.

Introducción

La educación matemática en educación infantil se ha consolidado progresivamente como un campo específico de investigación, formación docente y desarrollo curricular (National Research Council, 2009; Clements y Sarama, 2009, 2015; NAEYC y NCTM, 2010). Este reconocimiento ha permitido superar visiones que la reducen a una preparación anticipada para la educación primaria o a un conjunto de actividades lúdicas sin intencionalidad didáctica. En tal dirección, la literatura internacional ha mostrado que, desde las primeras edades, niñas y niños construyen conocimientos matemáticos intuitivos, informales y emergentes al explorar objetos, comparar atributos, establecer relaciones, reconocer regularidades, representar información, resolver problemas y comunicar ideas en situaciones cotidianas (Alsina, 2020; Alsina y Delgado-Rebolledo, 2022). Además, diversos estudios han evidenciado que las habilidades matemáticas tempranas constituyen un predictor relevante del desempeño académico posterior, lo que refuerza la necesidad de promover experiencias matemáticas intencionadas, pertinentes al nivel y alejadas de enfoques escolarizantes (Duncan et al., 2007; National Research Council, 2009; Clements y Sarama, 2015).

Este escenario sitúa en el centro del debate una pregunta clave para la formación inicial docente: ¿qué conocimientos necesita el profesorado de educación infantil para enseñar matemáticas? La pregunta adquiere especial relevancia porque, en esta etapa, la enseñanza de la matemática no suele organizarse en asignaturas escolares diferenciadas ni estar a cargo de profesorado especialista, sino que se despliega en experiencias globalizadas, lúdicas, corporales, sensoriales y situadas. Por ello, el desafío formativo no se limita al dominio de contenidos matemáticos ni al manejo de estrategias pedagógicas generales; implica construir un conocimiento profesional especializado que permita reconocer la densidad matemática de las situaciones infantiles y transformarla en oportunidades de aprendizaje intencionadas.

En este sentido, estudiar cómo los referentes curriculares y formativos configuran el conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil resulta especialmente relevante para la formación inicial docente. La calidad de las experiencias matemáticas que se ofrecen en las primeras edades depende, en gran medida, de que el profesorado en formación no solo reconozca contenidos matemáticos en el currículo, sino

que comprendan cómo estos emergen en la actividad infantil, cómo se desarrollan progresivamente y bajo qué condiciones didácticas pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje significativas. Por ello, analizar los estándares y las bases curriculares no constituye únicamente un ejercicio documental, sino una vía para problematizar qué tipo de saber profesional se está promoviendo en la formación del profesorado y qué aspectos requieren mayor explicitación para formar docentes capaces de diseñar, mediar y evaluar experiencias matemáticas pertinentes, intencionadas y conceptualmente potentes desde la primera infancia.

La investigación sobre conocimiento del profesorado para enseñar matemáticas ha desarrollado modelos relevantes (Ball et al., 2008; Carrillo et al., 2018; Rowland et al., 2005; Godino et al., 2017). Estos aportes han mostrado que enseñar matemáticas exige saberes que exceden el conocimiento disciplinar común. Sin embargo, su desarrollo ha estado principalmente asociado a la educación primaria y secundaria, por lo que su uso en educación infantil requiere marcos sensibles a las particularidades del nivel: el juego, la exploración, la manipulación, el lenguaje, la interacción social, la simbolización progresiva y la articulación entre experiencias cotidianas y significados matemáticos. En esta línea, la caracterización propuesta por Alsina y Delgado-Rebolledo (2022) resulta especialmente pertinente, pues permite analizar el conocimiento para enseñar matemáticas desde las especificidades de la educación infantil.

En Chile, esta discusión adquiere especial relevancia debido a la actualización de los referentes curriculares y formativos de la educación infantil. Las Bases Curriculares vigentes (MINEDUC, 2018) sitúan el núcleo Pensamiento Matemático dentro del ámbito Interacción y Comprensión del Entorno, vinculándolo con procesos mediante los cuales niñas y niños interpretan, organizan y actúan sobre situaciones de su entorno. A su vez, los estándares de formación inicial docente (MINEDUC, 2012, 2026) muestran un desplazamiento significativo entre los años 2012 y 2026: desde una formulación centrada en nociones fundamentales y estrategias pedagógicas hacia una concepción del Pensamiento Matemático como proceso progresivo de construcción de significados, que incorpora dominios como álgebra temprana, espacio-temporalidad, medidas, numeración, geometría, datos y nociones de azar.

No obstante, la ampliación del lenguaje curricular y formativo no garantiza por sí sola una comprensión más robusta del conocimiento profesional necesario para enseñar matemáticas en educación infantil. Es necesario analizar cómo estos documentos configuran dicho conocimiento: qué matemáticas hacen visibles, qué procesos promueven, qué formas de aprendizaje infantil reconocen, qué contextos de enseñanza privilegian y qué orientaciones ofrecen para transformar el pensamiento matemático en experiencias pedagógicas pertinentes. Esta mirada permite ir más allá de una comparación terminológica entre documentos y situar el problema en una tensión de mayor alcance: la relación entre currículo, estándares de formación inicial y conocimiento especializado para enseñar matemáticas en las primeras edades.

En consecuencia, este artículo tiene como objetivo analizar la configuración del conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil en los referentes curriculares y formativos chilenos. Para ello, el análisis se organiza a partir de la caracterización del conocimiento para enseñar matemáticas en educación infantil propuesta por Alsina y Delgado-Rebolledo (2022), en diálogo con aportes sobre sentidos matemáticos, procesos matemáticos y contextos de enseñanza. Esta opción teórica permite

examinar no solo la presencia o ausencia de determinados contenidos en los documentos oficiales, sino también la manera en que estos explicitan, articulan o tensionan el saber matemático y didáctico que debería sustentar la formación inicial del profesorado de educación infantil.

Fundamentación teórica

Conocimiento especializado para enseñar matemáticas en Educación Infantil

El conocimiento del profesorado para enseñar matemáticas constituye una línea consolidada de investigación en educación matemática. A partir de la noción de conocimiento pedagógico del contenido propuesta por Shulman (1986), distintos modelos han mostrado que enseñar matemáticas exige un saber profesional específico, capaz de articular comprensión del contenido, interpretación de las ideas de los estudiantes, anticipación de dificultades, selección de tareas, uso de representaciones, formulación de preguntas y toma de decisiones didácticas. Entre estos modelos destacan el *Mathematical Knowledge for Teaching* (MKT) (Ball et al., 2008), el *Knowledge Quartet* (KQ) (Rowland et al., 2005), el modelo de Conocimientos y Competencias Didáctico-Matemáticas (CCDM) (Godino et al., 2017) y el *Mathematics Teacher's Specialised Knowledge* (MTSK) (Carrillo et al., 2018). Estos marcos han contribuido a mostrar que el conocimiento del profesorado para enseñar matemáticas no puede reducirse al dominio disciplinar común ni al conocimiento pedagógico general.

Ahora bien, la transferencia de estos modelos a la educación infantil requiere cautela. La enseñanza de la matemática en esta etapa posee rasgos propios: se desarrolla en experiencias globalizadas, lúdicas, corporales, manipulativas, lingüísticas y socialmente situadas; se articula con la exploración del entorno y con la interacción entre pares y adultos; y suele estar mediada por profesorado generalista. Por tanto, enseñar matemáticas en educación infantil no implica anticipar contenidos escolares de niveles posteriores, sino reconocer, interpretar y promover ideas matemáticas emergentes en experiencias significativas para niñas y niños (National Research Council, 2009; Clements y Sarama, 2009, 2015; NAEYC y NCTM, 2010; Ginsburg et al., 2008; Björklund et al., 2020). Esta especificidad exige un conocimiento profesional sensible a las formas en que la infancia construye significados matemáticos mediante la acción, el lenguaje, la representación y la participación en situaciones cotidianas.

Desde esta perspectiva, Alsina y Delgado-Rebolledo (2022) proponen una caracterización específica del conocimiento para enseñar matemáticas en educación infantil (Figura 1), organizada en dos grandes dominios interrelacionados: el Conocimiento Matemático en Educación Infantil (CM-EI) y el Conocimiento Didáctico de las Matemáticas en Educación Infantil (CDM-EI).

Esta caracterización constituye el marco principal del presente estudio porque permite analizar el saber profesional desde las particularidades del nivel, evitando trasladar de manera mecánica categorías construidas para otros tramos educativos.

Así, el CM-EI remite al saber matemático que el profesorado necesita para reconocer, interpretar y promover ideas matemáticas en la infancia. Este dominio articula tres componentes. El primero corresponde al conocimiento de las matemáticas emergentes, entendido como la comprensión de los saberes intuitivos e informales que niñas y niños

comienzan a construir en experiencias cotidianas, al comparar cantidades, explorar formas, ordenar objetos, anticipar regularidades, interpretar posiciones, registrar información o expresar relaciones. El segundo corresponde al conocimiento de los contenidos matemáticos propios del nivel, tales como numeración, operaciones iniciales, álgebra temprana, geometría, medida, análisis de datos y probabilidad. El tercero corresponde al conocimiento de los procesos matemáticos, es decir, las formas de actividad mediante las cuales niñas y niños construyen, usan y comunican ideas matemáticas: resolver problemas, razonar, comunicar, conectar y representar (NCTM, 2003; Alsina y Delgado-Rebolledo, 2022).

El CDM-EI, por su parte, remite al conocimiento necesario para hacer enseñables dichos saberes en condiciones propias de la infancia. Incluye el conocimiento sobre las formas de aprendizaje matemático infantil, vinculadas con la exploración, la acción, el juego, la manipulación, el lenguaje, la interacción y la progresiva simbolización; el conocimiento sobre la planificación y gestión de experiencias matemáticas, que considera tareas, ambientes, recursos, materiales, preguntas, mediaciones, representaciones e interacciones; y el conocimiento sobre las orientaciones curriculares, entendido no solo como familiaridad con documentos oficiales, sino como capacidad para interpretarlos críticamente, reconocer oportunidades matemáticas, advertir énfasis u omisiones y tomar decisiones didácticas fundamentadas (Alsina y Delgado-Rebolledo, 2022; Alsina, 2025).

Figura 1

Tipos de Conocimientos para Enseñar Matemáticas en Educación Infantil

Fuente. Alsina y Delgado-Rebolledo (2022)

Cabe señalar que, la distinción entre CM-EI y CDM-EI no supone separar el conocimiento matemático del conocimiento didáctico, sino analizar su articulación. El profesorado de educación infantil necesita comprender qué ideas matemáticas pueden emerger en una situación, pero también bajo qué condiciones didácticas esas ideas pueden transformarse en aprendizaje: qué preguntas formular, qué materiales seleccionar, qué registros promover, qué representaciones sostener, cómo interpretar respuestas infantiles, cómo anticipar dificultades y cómo organizar progresiones. Por ello, el valor analítico de esta caracterización radica en que permite examinar cómo los referentes curriculares y formativos configuran una determinada concepción del saber profesional que debería desarrollar el futuro profesorado de educación infantil.

Sentidos, procesos y contextos como dimensiones analíticas

En este estudio, los sentidos matemáticos, los procesos matemáticos y los contextos de enseñanza se asumen como dimensiones analíticas complementarias del CM-EI y del CDM-EI. Su función no es añadir una nueva clasificación al marco, sino operacionalizar la lectura de los documentos a partir de tres preguntas articuladas: ¿qué saberes matemáticos se visibilizan?, ¿cómo se concibe la actividad matemática infantil? y ¿bajo qué condiciones didácticas se propone promoverla?.

Los sentidos matemáticos permiten analizar qué dominios del pensamiento matemático infantil son reconocidos en los referentes y con qué grado de explicitación. Esta dimensión es relevante en currículos organizados de manera globalizada, donde los saberes matemáticos pueden quedar integrados en ámbitos amplios y, por ello, resultar más o menos visibles para el profesorado. Atender a los sentidos algebraico, numérico, espacial, de la medida y estocástico permite examinar no solo qué contenidos se declaran, sino también qué dimensiones de la matemática temprana adquieren mayor presencia, cuáles se articulan con experiencias infantiles y cuáles requieren mayor desarrollo (Alsina, 2022, 2025). Esta lectura se apoya en la literatura sobre desarrollo matemático temprano, que ha mostrado que niñas y niños construyen ideas relevantes sobre número, cantidad, conteo, relaciones, espacio, medida y representación antes y durante los primeros años de escolarización formal (Gelman y Gallistel, 1978; Baroody, 2003; Sophian, 2007; National Research Council, 2009; Clements y Sarama, 2015).

Dentro de esta dimensión, el sentido estocástico posee especial interés analítico. La investigación ha mostrado que niñas y niños pueden aproximarse tempranamente a experiencias vinculadas con datos, azar, incertidumbre y probabilidad, siempre que estas se desarrollen mediante tareas ajustadas a la edad, lenguaje cualitativo, situaciones significativas y mediaciones pertinentes (Alsina y Vásquez, 2016; Alsina, 2017; Batanero et al., 2021). Sin embargo, su incorporación curricular no basta para asegurar su enseñanza. Se requiere que el futuro profesorado comprenda los objetos matemáticos implicados, anticipe posibles dificultades infantiles y diseñe estrategias de mediación adecuadas. En esta línea, Vásquez y Batanero (2026) evidencian dificultades del futuro profesorado chileno de educación infantil para identificar conceptos probabilísticos, reconocer dificultades de niñas y niños y proponer estrategias de enseñanza, lo que refuerza la necesidad de analizar cómo los referentes formativos abordan este ámbito.

Los procesos matemáticos (NCTM, 2003) permiten analizar cómo se concibe la actividad matemática infantil. En lugar de limitar el análisis a la presencia de contenidos, esta dimensión orienta la mirada hacia las oportunidades que los documentos ofrecen para

resolver problemas, razonar, comunicar, establecer conexiones y representar ideas matemáticas. En educación infantil, estos procesos adoptan formas propias del nivel y se expresan en acciones como explorar, comparar, anticipar, clasificar, ordenar, registrar, explicar, representar y justificar de manera incipiente. Su consideración permite examinar si los referentes promueven una aproximación activa al pensamiento matemático o si este queda formulado principalmente como adquisición de nociones. En el caso chileno, Piñeiro (2021) muestra que estos procesos no aparecen de manera equilibrada en el currículo de Educación Infantil: representación, comunicación y resolución de problemas presentan mayor presencia, mientras que razonamiento y prueba se encuentran escasamente representados.

Los contextos de enseñanza permiten analizar bajo qué condiciones didácticas se propone hacer accesible la matemática en la infancia. Desde el Enfoque de los Itinerarios de Enseñanza de las Matemáticas (EIAM) (Alsina, 2018, 2019, 2020, 2022), la enseñanza debe organizarse mediante secuencias intencionadas que contemplen contextos informales, intermedios y formales, favoreciendo el tránsito progresivo desde experiencias concretas hacia formas más elaboradas de representación, comunicación y formalización matemática. Esta dimensión permite reconocer la centralidad del juego, la exploración, la manipulación y las situaciones cotidianas, pero también preguntarse si los documentos orientan el avance hacia registros, representaciones, recursos gráficos, literarios, tecnológicos y formas iniciales de simbolización.

La evidencia chilena confirma la pertinencia de esta mirada. Pincheira et al., (2023) muestran que las experiencias de aprendizaje matemático propuestas para el nivel de transición se concentran principalmente en contextos informales, mientras que los contextos intermedios tienen baja presencia y los contextos formales no se identifican. Este resultado no cuestiona la importancia de lo cotidiano, lo lúdico y lo manipulativo en Educación Infantil; más bien advierte la necesidad de formar profesorado capaz de enriquecer estos contextos mediante itinerarios progresivos que incorporen diversas formas de representación, comunicación y abstracción matemática.

En síntesis, los sentidos matemáticos permiten analizar qué saberes se visibilizan; los procesos matemáticos, cómo se concibe la actividad matemática infantil; y los contextos de enseñanza, bajo qué condiciones didácticas se promueve dicha actividad. Articuladas con el CM-EI y el CDM-EI, estas dimensiones fortalecen el análisis del conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil, pues permiten vincular contenidos, procesos, formas de aprendizaje, planificación de experiencias y orientaciones curriculares. Desde esta mirada, el estudio de los referentes chilenos no se reduce a constatar la presencia de determinados contenidos, sino que busca comprender cómo dichos documentos configuran, explicitan o tensionan el saber profesional necesario para promover el Pensamiento Matemático en la educación infantil.

Metodología

El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo de carácter documental, orientado al análisis sistemático, interpretativo y contextualizado de documentos oficiales relevantes para comprender un fenómeno educativo (Bisquerra, 2019; Bowen, 2009). Esta opción metodológica resulta pertinente porque el propósito del estudio no es medir la frecuencia de

aparición de determinados términos, sino interpretar cómo los referentes curriculares y formativos chilenos configuran una determinada concepción del conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil.

En coherencia con este enfoque, se utilizó el análisis de contenido cualitativo como método, dado que permite examinar textos institucionales de manera rigurosa para identificar significados, categorías, énfasis, relaciones, omisiones y tensiones presentes en un corpus documental (Krippendorff, 2013; Schreier, 2012). En este caso, el análisis se orientó a comprender cómo los documentos oficiales expresan, de manera explícita o implícita, concepciones sobre la matemática infantil, su enseñanza y el conocimiento profesional que debería construir el futuro profesorado de educación infantil para promover aprendizajes matemáticos pertinentes, progresivos y didácticamente intencionados.

Corpus documental y criterios de selección

El corpus estuvo constituido por tres documentos oficiales chilenos seleccionados por su relevancia curricular y formativa para la educación infantil: los estándares de formación inicial docente publicados en 2012 (MINEDUC, 2012), las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018) y los estándares pedagógicos y disciplinarios actualizados en 2026 (MINEDUC, 2026). La selección de estos documentos respondió a tres criterios. En primer lugar, su carácter oficial dentro del sistema educativo chileno, en tanto orientan la formación docente, el currículo y las expectativas de aprendizaje en la primera infancia. En segundo lugar, su relación directa con la educación matemática en educación infantil, ya sea desde la perspectiva del aprendizaje de niñas y niños o desde la formación inicial del profesorado. En tercer lugar, su ubicación temporal, que permite analizar continuidades, desplazamientos y reconfiguraciones en la manera de concebir el conocimiento matemático y didáctico esperado para enseñar matemáticas en esta etapa.

La inclusión de estos tres referentes permite construir una lectura articulada entre currículo y formación inicial docente. Los estándares de 2012 (MINEDUC, 2012) ofrecen un punto de referencia anterior a la actualización curricular de 2018 (MINEDUC, 2018); las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018) permiten analizar la formulación vigente del núcleo Pensamiento Matemático en el nivel; y los estándares de 2026 (MINEDUC, 2026) permiten examinar la actualización de las expectativas formativas para el futuro profesorado de educación infantil. De este modo, el corpus no se concibe como una suma de documentos aislados, sino como una secuencia normativa que permite interpretar cómo se ha ido configurando, en el contexto chileno, el saber profesional requerido para enseñar matemáticas en la primera infancia.

Tabla 1

Corpus documental del estudio

Documento	Función en el estudio
Estándares de formación inicial docente 2012 (MINEDUC, 2012)	Permiten analizar la concepción del conocimiento matemático y didáctico esperado en la formación inicial del profesorado de educación infantil antes de la actualización curricular de 2018 y de los estándares de 2026.
Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC,	Constituyen el referente curricular vigente

2018)	para el aprendizaje de niñas y niños en educación infantil, incluyendo el núcleo de Pensamiento Matemático.
Estándares pedagógicos y disciplinarios actualizados de 2026 (MINEDUC, 2026)	Permiten analizar la actualización de las expectativas formativas para el futuro profesorado de educación infantil, particularmente en relación con el estándar referido al Pensamiento Matemático.

Las unidades de análisis correspondieron a fragmentos textuales de los documentos que aludían al pensamiento matemático infantil, al conocimiento matemático, al conocimiento didáctico de las matemáticas, a los objetivos de aprendizaje, a los estándares de desempeño, a los descriptores vinculados con la enseñanza de las matemáticas y a las orientaciones curriculares o pedagógicas asociadas a este ámbito. La identificación de estas unidades se realizó mediante una lectura intencionada del corpus, considerando expresiones relacionadas con matemáticas emergentes, contenidos matemáticos, procesos matemáticos, formas de aprendizaje infantil, planificación y gestión de experiencias, orientaciones curriculares, juego, resolución de problemas, representación, datos, azar, probabilidad y progresiones de aprendizaje.

Categorías de análisis

El sistema de categorías se construyó a partir de la caracterización del conocimiento para enseñar matemáticas en educación infantil propuesta por Alsina y Delgado-Rebolledo (2022). Dado que dicho marco permite analizar el conocimiento profesional desde las especificidades de la primera infancia, evitando trasladar de manera mecánica modelos elaborados principalmente para otros niveles educativos. En particular, el análisis consideró dos grandes dominios: el Conocimiento Matemático en Educación Infantil (CM-EI) y el Conocimiento Didáctico de las Matemáticas en Educación Infantil (CDM-EI).

El CM-EI permitió examinar qué saberes matemáticos son reconocidos, explicitados o invisibilizados en los documentos. Este dominio se operacionalizó mediante tres dimensiones: conocimiento de las matemáticas emergentes, conocimiento de los contenidos matemáticos y conocimiento de los procesos matemáticos. Por su parte, el CDM-EI permitió analizar cómo los documentos configuran el saber profesional necesario para transformar dichos saberes en experiencias de aprendizaje pertinentes para la infancia. Este dominio se operacionalizó mediante tres dimensiones: conocimiento sobre las formas de aprendizaje de las matemáticas en la infancia, conocimiento sobre la planificación y gestión de actividades de enseñanza de las matemáticas y conocimiento sobre las orientaciones curriculares.

De manera complementaria, las categorías principales fueron leídas a la luz de tres ejes transversales: los sentidos matemáticos, los procesos matemáticos y los contextos de enseñanza. Los sentidos matemáticos (algebraico, numérico, espacial, de la medida y estocástico) permitieron analizar qué dominios de la matemática temprana se visibilizan en los documentos y con qué grado de explicitación. Los procesos matemáticos (resolución de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, conexiones y representación) permitieron examinar cómo se concibe la actividad matemática infantil. Finalmente, los contextos de enseñanza (informales, intermedios y formales) permitieron interpretar bajo

qué condiciones didácticas se propone promover el pensamiento matemático en la primera infancia.

Esta articulación entre dimensiones y ejes transversales permitió construir una matriz analítica orientada no solo a identificar la presencia de contenidos matemáticos, sino también a interpretar las formas de aprendizaje, mediación, representación, progresión y decisión curricular que los documentos promueven o tensionan.

Tabla 2

Matriz de análisis del conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil

Dimensión	Definición operativa en este estudio	Indicadores de análisis
C-IEI	Conocimiento sobre los primeros saberes matemáticos intuitivos e informales que niñas y niños desarrollan en experiencias no escolares, cotidianas y culturalmente situadas.	Referencias a exploración del entorno, juego, manipulación, experiencias sensoriales, conocimientos previos, intuiciones matemáticas, relaciones tempranas con cantidades, formas, posiciones, magnitudes, regularidades o incertidumbre.
C-CM	Conocimiento de los saberes matemáticos propios de la educación infantil.	Presencia de contenidos vinculados con los sentidos algebraico, numérico, espacial, de la medida y estocástico; referencias a número, patrones, clasificación, seriación, geometría, medida, datos, azar y probabilidad.
C-PM	Conocimiento de las formas de adquisición, uso y comunicación del conocimiento matemático.	Referencias a resolución de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, conexiones, representación, argumentación incipiente, registro, interpretación y explicación de procedimientos.
C-FAM	Conocimiento sobre cómo niñas y niños construyen pensamiento matemático en la primera infancia.	Referencias a aprendizaje mediante exploración, acción, manipulación, juego, interacción, lenguaje, mediación adulta, progresiones, ritmos de aprendizaje, estrategias infantiles, dificultades o errores.
C-PGA	Conocimiento necesario para diseñar, seleccionar, organizar y gestionar experiencias matemáticas intencionadas.	Referencias a tareas, ambientes, recursos, materiales manipulativos, juegos, situaciones cotidianas, preguntas, diálogo, cuentos, tecnologías, registros, representaciones e itinerarios de enseñanza.
C-OCU	Conocimiento e interpretación de	Referencias a Bases Curriculares,

los referentes curriculares y objetivos de aprendizaje, estándares formativos que orientan la de formación inicial, articulación enseñanza matemática en entre currículo y formación docente, pertinencia curricular, evaluación y educación infantil. progresión de aprendizajes.
--

Procedimiento de análisis

El análisis se desarrolló en cuatro momentos complementarios. En primer lugar, se realizó una lectura exploratoria de los documentos con el propósito de identificar las secciones pertinentes para el estudio y reconocer los términos utilizados en cada referente para nombrar la matemática infantil, su enseñanza y el conocimiento profesional asociado. Esta primera lectura permitió delimitar el corpus operativo y establecer los fragmentos textuales vinculados con el núcleo Pensamiento Matemático, los estándares disciplinarios y pedagógicos, los objetivos de aprendizaje, los descriptores de desempeño y las orientaciones curriculares o didácticas relacionadas con la enseñanza matemática en educación infantil.

En segundo lugar, se procedió a la segmentación de las unidades de análisis. Para ello, se seleccionaron fragmentos textuales que contenían referencias explícitas o implícitas a contenidos matemáticos, procesos matemáticos, formas de aprendizaje infantil, estrategias de enseñanza, mediaciones pedagógicas, recursos, contextos de enseñanza, evaluación, progresión de aprendizajes y conocimiento curricular. Esta etapa permitió organizar la información en función de su relevancia para comprender cómo cada documento configura el conocimiento especializado para enseñar matemáticas en la primera infancia.

En tercer lugar, las unidades seleccionadas fueron codificadas mediante la matriz analítica construida para el estudio. La codificación tuvo un carácter deductivo e interpretativo: deductivo, porque partió de categorías teóricas previamente definidas; e interpretativo, porque buscó comprender cómo cada documento configura, enfatiza, articula o tensiona dichas categorías. En esta fase, las seis dimensiones del conocimiento especializado fueron analizadas en relación con los sentidos matemáticos, los procesos matemáticos y los contextos de enseñanza. Esta lectura transversal permitió examinar no solo qué contenidos aparecen en los documentos, sino también qué formas de actividad matemática infantil se promueven y qué condiciones didácticas se consideran necesarias para hacer enseñable la matemática en esta etapa.

En cuarto lugar, se realizó un análisis comparativo entre los tres documentos del corpus. Esta comparación permitió identificar continuidades, desplazamientos y tensiones en la configuración del conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil. El análisis atendió especialmente a los cambios entre los estándares de 2012, las Bases Curriculares de 2018 y los estándares de 2026, considerando tanto la ampliación de los dominios matemáticos declarados como la explicitación de procesos, mediaciones, contextos de enseñanza y expectativas formativas para el futuro profesorado.

Criterios de rigor y consistencia del análisis

Para fortalecer la consistencia del análisis se consideraron diversos criterios de rigor propios de la investigación cualitativa documental (Bisquerra, 2019; Bowen, 2009). En primer lugar, se resguardó la trazabilidad del proceso analítico mediante la explicitación del

corpus, los criterios de selección, las unidades de análisis, las categorías utilizadas y los procedimientos de codificación e interpretación. En segundo lugar, se realizó una comparación constante entre documentos, lo que permitió contrastar las interpretaciones y evitar lecturas aisladas de cada referente. En tercer lugar, las categorías fueron contrastadas de manera permanente con el marco teórico del estudio, especialmente con la caracterización del conocimiento para enseñar matemáticas en educación infantil y con los aportes sobre sentidos matemáticos, procesos matemáticos y contextos de enseñanza.

Asimismo, se atendió a la coherencia interna entre el objetivo del estudio, el enfoque metodológico, las categorías de análisis y la presentación de resultados. Dado que el propósito no fue cuantificar la frecuencia de aparición de determinadas categorías, sino interpretar la manera en que los documentos configuran el saber profesional esperado, el análisis privilegió la identificación de significados, énfasis, relaciones, silencios y tensiones. De este modo, la validez del estudio se sustenta en la coherencia teórico-metodológica, la transparencia del procedimiento analítico y la articulación interpretativa entre corpus documental, matriz de análisis y problema de investigación.

Resultados

El análisis de los referentes curriculares y formativos chilenos permite identificar una trayectoria de reconfiguración en la manera de concebir la matemática en educación infantil y el conocimiento profesional necesario para enseñarla. Esta trayectoria no constituye una evolución lineal ni completamente resuelta, sino un desplazamiento con avances, discontinuidades y tensiones: desde una formulación centrada en el manejo de nociones y estrategias hacia una comprensión más amplia del pensamiento matemático infantil como proceso situado, progresivo, mediado y didácticamente intencionado.

El hallazgo central del análisis es que los documentos avanzan progresivamente en la visibilización de la matemática infantil, pero con distintos grados de explicitación respecto del conocimiento especializado que requiere el futuro profesorado para hacer enseñables dichos saberes. Mientras los estándares de 2012 (MINEDUC, 2012) formulan el ámbito matemático principalmente desde la comprensión de nociones fundamentales y el manejo de estrategias pedagógicas, las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018) desplazan el foco hacia el Pensamiento Matemático como herramienta para interpretar, explicar, comunicar y resolver situaciones del entorno. Por su parte, los estándares actualizados de 2026 (MINEDUC, 2026) profundizan este desplazamiento al articular con mayor claridad contenidos, procesos, experiencias concretas, mediación pedagógica y progresión de aprendizajes.

Para resguardar la coherencia entre la matriz analítica y la presentación de los hallazgos, los resultados se organizan en tres niveles complementarios. En primer lugar, se analiza la configuración del CM-EI, considerando las dimensiones C-IEI, C-CM y C-PM, es decir, las matemáticas intuitivas e informales, los contenidos matemáticos propios del nivel y los procesos mediante los cuales niñas y niños adquieren, usan y comunican conocimiento matemático. En segundo lugar, se examina la configuración del CDM-EI, a partir de las dimensiones C-FAM, C-PGA y C-OCU, referidas a las formas de aprendizaje matemático infantil, la planificación y gestión de experiencias de enseñanza, y la interpretación de las orientaciones curriculares y formativas. Finalmente, se presenta una lectura transversal de

sentidos, procesos y contextos de enseñanza, con el propósito de identificar tensiones que atraviesan ambos dominios del conocimiento especializado.

En los estándares de formación inicial docente de 2012 (MINEDUC, 2012), el ámbito matemático se formula en torno al manejo de estrategias pedagógicas sustentadas en la comprensión de “nociones teóricas fundamentales de las matemáticas” (MINEDUC, 2012, p. 54). Esta formulación reconoce la necesidad de una base matemática y didáctica para favorecer la iniciación matemática, e incorpora contenidos como número, geometría, medición, datos, azar, estadística descriptiva, probabilidad y representación de información cuantificable. No obstante, el conocimiento esperado se organiza principalmente como un repertorio de nociones, conceptos y estrategias, con menor explicitación de las formas en que niñas y niños construyen significados matemáticos mediante el juego, la exploración, la interacción, el lenguaje y las situaciones cotidianas.

El currículo de 2018 (MINEDUC, 2018) introduce una inflexión relevante al situar el núcleo Pensamiento Matemático dentro del ámbito de Interacción y Comprensión del Entorno. Allí, el pensamiento matemático se vincula con procesos mediante los cuales niñas y niños buscan “interpretar y explicar los diversos elementos y situaciones del entorno” (MINEDUC, 2018, p. 94), así como con la posibilidad de “comunicar y resolver situaciones prácticas cotidianas” (MINEDUC, 2018, p. 96). Este giro desplaza el foco desde la matemática como acumulación de nociones hacia la matemática como herramienta para organizar, comunicar y actuar en la realidad. Sin embargo, al tratarse de un referente curricular centrado en los aprendizajes infantiles, no explicita de manera sistemática el conocimiento profesional que requiere el profesorado para promover dichos aprendizajes.

Los estándares actualizados de 2026 (MINEDUC, 2026) profundizan este desplazamiento al definir el Pensamiento Matemático como un “proceso progresivo de construcción de significados respecto del entorno” (MINEDUC, 2026, p. 131). Esta definición articula con mayor claridad la progresión del pensamiento matemático infantil con experiencias “concretas, lúdicas y situadas” (MINEDUC, 2026, p. 131), e incorpora explícitamente dominios como álgebra temprana, espacio-temporalidad, medidas, numeración, geometría, datos y nociones de azar. Así, el documento de 2026 (MINEDUC, 2026) ofrece una concepción más integrada del conocimiento matemático y didáctico esperado en la formación inicial del profesorado de educación infantil, aunque mantiene abierto el desafío de traducir dicha orientación normativa en experiencias formativas específicas, sistemáticas y evaluables.

Configuración del Conocimiento Matemático en Educación Infantil

El CM-EI permite analizar qué saberes matemáticos debe reconocer, interpretar y promover el futuro profesorado de educación infantil. En este estudio, dicho dominio se examina a partir de tres dimensiones de la matriz analítica: el C-IEI, el C-CM y el C-PM. Desde esta perspectiva, los documentos analizados evidencian una ampliación progresiva, aunque no homogénea, del modo en que se configura la matemática infantil. Mientras los estándares de 2012 (MINEDUC, 2012) sitúan el conocimiento matemático principalmente en el dominio de nociones fundamentales y procesos básicos, las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018) desplazan el foco hacia el Pensamiento Matemático como forma de interpretar, comunicar y actuar en el entorno. Los estándares de 2026 (MINEDUC, 2026), por su parte, explicitan con mayor claridad una red de saberes matemáticos articulados con

trayectorias de desarrollo conceptual, experiencias situadas y procesos de construcción progresiva de significados.

En los estándares de formación inicial docente de 2012 (MINEDUC, 2012), el CM-EI aparece principalmente asociado al conocimiento de contenidos matemáticos. El Estándar 6 se formula como la capacidad de manejar “estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de las nociones fundamentales de las matemáticas” (MINEDUC, 2012, p. 54). Esta formulación reconoce que la enseñanza matemática en las primeras edades requiere una base disciplinar específica, pues se espera que la futura educadora comprenda el concepto de número, elementos de geometría, nociones de medición, datos y azar, así como procesos matemáticos. En particular, el documento explicita la comprensión de “nociones de datos y azar: estadística descriptiva, conceptos básicos de probabilidades y sistemas de representación de información cuantificable” (MINEDUC, 2012, p. 54), lo que muestra que la matemática infantil no queda restringida al conteo ni al reconocimiento de numerales.

No obstante, en este referente el conocimiento matemático se organiza predominantemente como un repertorio de nociones que el futuro profesorado de educación infantil debe manejar para favorecer la iniciación matemática. Aunque el documento reconoce que “los niños desarrollan un considerable conocimiento matemático durante sus primeros años de vida” (MINEDUC, 2012, p. 54) y que este puede ampliarse mediante “estrategias pedagógicas apropiadas” (MINEDUC, 2012, p. 54), desarrolla con menor precisión las matemáticas emergentes que niñas y niños construyen progresivamente en experiencias cotidianas, corporales, lúdicas y culturalmente situadas. En consecuencia, el C-IEI queda parcialmente reconocido, pero subordinado a una lógica de dominio conceptual y estratégico por parte del profesorado.

Las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018) introducen un desplazamiento relevante en la configuración del CM-EI al situar el Pensamiento Matemático dentro del ámbito Interacción y Comprensión del Entorno. El núcleo se define en relación con “los diferentes procesos a través de los cuales los niños y niñas tratan de interpretar y explicar los diversos elementos y situaciones del entorno” (MINEDUC, 2018, p. 94), incluyendo ubicación espacio-temporal, relaciones de orden, comparación, clasificación, seriación, identificación de patrones, construcción de la noción de número y uso inicial de sus funciones ordenadora y cuantificadora. Esta formulación amplía la comprensión del conocimiento matemático infantil, pues lo vincula con la acción sobre objetos, la percepción, el lenguaje y la experiencia cotidiana.

En esta línea, las Bases Curriculares (MINEDUC, 2018) reconocen que niñas y niños comienzan a desarrollar actividades y conceptos matemáticos “desde muy temprano”, a partir de “acciones o percepciones de situaciones o experiencias de la vida cotidiana” (MINEDUC, 2018, p. 94). Este énfasis fortalece la dimensión de las matemáticas emergentes, al comprender que los significados matemáticos se originan en la interacción con el entorno y no únicamente en situaciones de enseñanza formal. Asimismo, el propósito general del núcleo señala que el Pensamiento Matemático debe potenciar habilidades, actitudes y conocimientos vinculados con el pensamiento lógico y los números, de modo que niñas y niños puedan “comunicar y resolver situaciones prácticas cotidianas” y ampliar sus recursos para “comprender y actuar en el entorno” (MINEDUC, 2018, p. 96). Así, la matemática se configura como una herramienta para organizar la experiencia, comunicar significados y resolver problemas situados.

Los Objetivos de Aprendizaje de 2018 (MINEDUC, 2018) permiten reconocer la presencia de diversos sentidos matemáticos. En el primer nivel se alude a la exploración sensorial y motriz de atributos, al uso de nociones de ubicación y a cuantificadores como más/menos o mucho/poco. En el segundo y tercer nivel se incorporan patrones, clasificación por atributos, seriación, ubicación espacial, orientación temporal, comparación de cantidades, conteo, representación de números y resolución de problemas simples. Por ejemplo, en transición se propone crear patrones, clasificar por dos o tres atributos, comunicar posiciones y direcciones, emplear números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades, y “representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica” (MINEDUC, 2018, p. 99). Esta organización hace visibles los sentidos algebraico, numérico, espacial y de la medida, articulados con situaciones lúdicas y cotidianas. Sin embargo, el sentido estocástico no aparece configurado como un ámbito sistemático de aprendizaje; su presencia se reduce a referencias puntuales, como el registro de datos asociado a experiencias de medición, sin explicitar nociones de azar, probabilidad o análisis de datos como objetos propios del Pensamiento Matemático.

Los estándares de 2026 (MINEDUC, 2026) ofrecen la formulación más amplia del CM-EI. Más concretamente, el Estándar 17 define el Pensamiento Matemático en primera infancia como un “proceso progresivo de construcción de significados respecto del entorno” (MINEDUC, 2026, p. 131). Esta definición supone un avance respecto de los referentes anteriores, pues no presenta los contenidos como tópicos aislados, sino como saberes que se construyen progresivamente a partir de experiencias concretas, lúdicas y situadas. El documento explicita que las y los futuros educadores deben comprender la trayectoria del desarrollo del pensamiento matemático “desde la exploración de atributos y relaciones básicas hasta la construcción de nociones más complejas de álgebra temprana, espacio, temporalidad, número, medida, datos y probabilidades” (MINEDUC, 2026, p. 131).

Esta formulación fortalece tanto el conocimiento de contenidos matemáticos como el conocimiento de las matemáticas emergentes y de los procesos matemáticos. Por una parte, el estándar reconoce que niñas y niños construyen significados “a través de la interacción con objetos, personas y situaciones cotidianas” (MINEDUC, 2026, p. 132). Por otra, explicita una progresión disciplinar que incluye cantidades, magnitudes, relaciones espaciales, patrones, regularidades, número, medida, datos, azar y probabilidad. En el foco de conocimiento disciplinar, los descriptores profundizan esta orientación al exigir que el futuro profesorado describa la progresión desde la exploración de atributos cuantitativos y cualitativos hacia relaciones de clasificación, seriación, secuencias, patrones, correspondencias y conservación; sustente teóricamente la construcción del concepto de número; argumente la construcción progresiva del concepto de medida; y evidencie comprensión sobre “datos, azar, probabilidades” y sobre la “recogida, organización e interpretación de datos” (MINEDUC, 2026, p. 134).

Un resultado especialmente relevante es la trayectoria discontinua del sentido estocástico. En los estándares de 2012 (MINEDUC, 2012), este sentido aparece explícitamente mediante referencias a estadística descriptiva, conceptos básicos de probabilidad y representación de información cuantificable. En las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018), en cambio, pierde visibilidad como dimensión propia del Pensamiento Matemático, pues no se desarrollan objetivos específicos vinculados con datos, azar o probabilidad. En los estándares de 2026 (MINEDUC, 2026) reaparece con mayor fuerza, al incorporarse datos, azar y probabilidades dentro de la trayectoria del desarrollo matemático

infantil. Esta discontinuidad evidencia que la ampliación del Pensamiento Matemático no se produce de manera uniforme entre documentos ni entre sentidos matemáticos.

Desde la perspectiva del CM-EI, esta trayectoria plantea una exigencia formativa específica. La presencia documental de datos, azar y probabilidad constituye un avance relevante, pero no garantiza por sí misma que el futuro profesorado desarrolle el conocimiento necesario para reconocer objetos estocásticos, anticipar dificultades infantiles, seleccionar tareas pertinentes y promover formas iniciales de interpretación de datos e incertidumbre. Por ello, la reaparición del sentido estocástico en 2026 (MINEDUC, 2026) debe leerse como una oportunidad para fortalecer la formación inicial docente, especialmente considerando que este ámbito exige un conocimiento matemático y didáctico que suele ser menos visible en la educación infantil.

En síntesis, la configuración del CM-EI muestra un tránsito desde una matemática entendida principalmente como repertorio de nociones fundamentales hacia una concepción más amplia, situada y progresiva del pensamiento matemático infantil. Los estándares de 2012 (MINEDUC, 2012) visibilizan contenidos relevantes, pero con una formulación centrada en el dominio conceptual del profesorado; las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018) fortalecen la relación entre matemática, acción, lenguaje y entorno, aunque con menor desarrollo del sentido estocástico; y los estándares de 2026 (MINEDUC, 2026) articulan con mayor claridad contenidos, progresiones, experiencias y procesos. Pese a estos avances, persisten zonas que requieren mayor explicitación, especialmente en relación con las matemáticas emergentes, las trayectorias de progresión, el sentido estocástico y las formas tempranas de razonamiento, argumentación y validación matemática.

Configuración del Conocimiento Didáctico de las Matemáticas en Educación Infantil

El CDM-EI permite analizar cómo los referentes curriculares y formativos configuran el saber profesional necesario para transformar contenidos, procesos y experiencias matemáticas en oportunidades de aprendizaje pertinentes para la infancia. En este estudio, este dominio se examina mediante tres dimensiones de la matriz analítica: el C-FAM, el C-PGA y el C-OCU. Desde esta lectura, los documentos analizados muestran una explicitación progresiva: desde una formulación centrada en el manejo y aplicación de estrategias didácticas, hacia una concepción más amplia de la enseñanza matemática como práctica intencionada, situada y mediada, que articula juego, exploración, lenguaje, representación, resolución de problemas, progresión de aprendizajes y evaluación.

En los estándares de formación inicial docente de 2012 (MINEDUC, 2012), el CDM-EI aparece asociado principalmente al manejo de estrategias pedagógicas para favorecer la iniciación matemática. El Estándar 6 señala que la evidencia muestra que niñas y niños “desarrollan un considerable conocimiento matemático durante sus primeros años de vida” y que este “puede ser expandido mediante estrategias pedagógicas apropiadas, avanzando desde la experiencia concreta hacia representaciones simbólicas” (MINEDUC, 2012, p. 54). Esta formulación resulta relevante porque reconoce dos aspectos didácticos centrales: por una parte, que el aprendizaje matemático puede promoverse desde la primera infancia; por otra, que dicho aprendizaje requiere una mediación que permita transitar desde la experiencia concreta hacia formas progresivamente más elaboradas de representación.

El mismo documento introduce una distinción didáctica relevante al afirmar que “el juego libre no es suficiente para promover aprendizajes matemáticos sólidos en estas edades”

(MINEDUC, 2012, p. 54). Esta afirmación evita reducir la enseñanza matemática infantil a la exposición espontánea a experiencias lúdicas y subraya la necesidad de una intervención pedagógica intencionada. En coherencia con ello, se espera que la educadora que finaliza su formación inicial sea capaz de emplear “estrategias didácticas adecuadas” para favorecer la iniciación a las matemáticas (MINEDUC, 2012, p. 54). Los descriptores refuerzan esta orientación al señalar que debe conocer y aplicar estrategias para que niñas y niños desarrollen una actitud positiva hacia las matemáticas, aprovechen situaciones cotidianas para hacer visibles problemas matemáticos, resuelvan problemas mediante conteo, comparación, agrupación, ordenación, estimación y abstracción de reglas, y participen en experiencias con objetos cotidianos, recursos estructurados y juegos reglados (MINEDUC, 2012, pp. 54–55).

Sin embargo, aunque el documento de 2012 (MINEDUC, 2012) reconoce la importancia de la mediación pedagógica, el CDM-EI se formula todavía en términos relativamente generales. La didáctica aparece vinculada al conocimiento y aplicación de estrategias, pero se desarrolla con menor profundidad la naturaleza de las decisiones profesionales implicadas en la enseñanza: cómo interpretar producciones infantiles, qué preguntas formular, cómo sostener el diálogo matemático, cómo organizar secuencias progresivas, cómo retroalimentar descubrimientos o cómo transformar situaciones cotidianas y lúdicas en experiencias matemáticamente densas. En este sentido, el referente visibiliza la necesidad de didáctica disciplinar, pero no explicita de manera suficiente las condiciones específicas que permiten hacer enseñables los saberes matemáticos en la infancia.

Las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018) desplazan el foco hacia las formas de aprendizaje matemático infantil y, por tanto, fortalecen especialmente el C-FAM. En el núcleo Pensamiento Matemático se reconoce que niñas y niños comienzan a desarrollar actividades y conceptos matemáticos “desde muy temprano”, a partir de “acciones o percepciones de situaciones o experiencias de la vida cotidiana” (MINEDUC, 2018, p. 94). Esta formulación permite comprender que el aprendizaje matemático infantil se construye desde la acción sobre el entorno, la exploración de objetos, el desarrollo del lenguaje y la interacción con otras personas. En consecuencia, la matemática no se presenta como un saber formal anticipado, sino como una forma progresiva de organizar, comunicar y ampliar la experiencia.

Desde el punto de vista didáctico, las Bases Curriculares 2018 (MINEDUC, 2018) entregan orientaciones relevantes para la planificación y gestión de experiencias matemáticas. El documento señala que los objetivos del núcleo se desarrollan mediante la “exploración activa de situaciones y objetos del entorno” y una “interacción claramente intencionada con el equipo pedagógico” (MINEDUC, 2018, p. 95). Asimismo, plantea la necesidad de organizar actividades específicas con materiales concretos, factibles de manipular, que favorezcan la resolución de “problemas significativos y auténticos” (MINEDUC, 2018, p. 95). Esta orientación fortalece el C-PGA, pues explicita que la enseñanza matemática en educación infantil requiere ambientes, materiales, situaciones y mediaciones coherentes con la experiencia cotidiana de niñas y niños.

Otro aporte relevante de las Bases Curriculares 2018 (MINEDUC, 2018) es la progresión representacional que propone para el aprendizaje matemático. El documento precisa que no se trata todavía de adquirir “un lenguaje formal disciplinario”, sino de construir significados matemáticos mediante procedimientos apropiados para el nivel: “primero, manipulando una variedad de materiales concretos; luego, representando pictóricamente lo

concreto con íconos e imágenes, para posteriormente aproximarse a su representación en el lenguaje simbólico de la matemática” (MINEDUC, 2018, p. 95). Esta orientación permite reconocer una concepción didáctica progresiva, en la que la manipulación, la representación pictórica y la aproximación inicial al simbolismo matemático se articulan como momentos de una trayectoria. No obstante, dicha progresión se formula principalmente desde la perspectiva del currículo infantil; por ello, queda menos explicitado qué conocimiento especializado debe construir el futuro profesorado para diseñar, acompañar y evaluar ese tránsito.

Los estándares de 2026 (MINEDUC, 2026) configuran de manera más explícita el CDM-EI al articular conocimiento disciplinar, didáctica disciplinar y trayectoria de aprendizaje. El Estándar 17 plantea que el pensamiento matemático se construye a partir de “experiencias concretas, lúdicas y situadas” y que la resolución de problemas cotidianos constituye un medio fundamental para dar sentido a los aprendizajes matemáticos (MINEDUC, 2026, p. 131). Además, enfatiza la necesidad de generar ambientes y experiencias que promuevan “la exploración activa, el juego y el diálogo como estrategias centrales para el descubrimiento matemático” (MINEDUC, 2026, p. 131). Esta formulación representa un avance respecto de los documentos anteriores, pues la enseñanza ya no se describe solo como aplicación de estrategias, sino como organización intencionada de condiciones didácticas para que niñas y niños construyan significados matemáticos.

El documento de 2026 (MINEDUC, 2026) explicita con mayor precisión las acciones profesionales que componen la didáctica disciplinar. En la descripción del estándar se señala que enseñar matemáticas en esta etapa implica “modelar y retroalimentar con vocabulario específico y descripciones”, proponer “situaciones auténticas y colaborativas” y ofrecer oportunidades para “comparar, clasificar, medir, representar y comunicar hallazgos” (MINEDUC, 2026, p. 131). Estas acciones muestran una comprensión más compleja del CDM-EI, pues integran mediación adulta, lenguaje matemático, interacción, representación, comunicación y resolución de problemas. A diferencia de 2012 (MINEDUC, 2012), donde la didáctica se formula principalmente como conocimiento y aplicación de estrategias, en 2026 (MINEDUC, 2026) se avanza hacia una descripción más situada de las prácticas que el futuro profesorado debe ser capaz de desplegar.

Los fundamentos y descriptores del Estándar 17 profundizan esta orientación. El documento señala que las experiencias didácticas deben ser intencionadas, centradas en el juego, la exploración sensorial y la resolución de problemas, y que deben favorecer “el descubrimiento, el uso del vocabulario matemático específico y el desarrollo de habilidades de representación y comunicación matemática” (MINEDUC, 2026, p. 133). Asimismo, plantea que el juego y el diálogo matemático funcionan como ejes de la enseñanza y el aprendizaje, al conectar los conceptos con la vida cotidiana y promover la construcción compartida de significados (MINEDUC, 2026). Esta formulación fortalece la articulación entre C-FAM y C-PGA, ya que vincula las formas de aprendizaje propias de la infancia con decisiones didácticas concretas.

Los descriptores de didáctica disciplinar de 2026 (MINEDUC, 2026) hacen más visibles las decisiones profesionales implicadas en la enseñanza matemática. Se espera que el futuro profesorado intencione transversalmente el pensamiento matemático mediante “juegos y actividades lúdicas acompañadas de descripciones, preguntas y diálogo” (MINEDUC, 2026, p. 135); retroalimente descubrimientos con vocabulario matemático específico; gestione ambientes para que niñas y niños representen posiciones, direcciones y distancias;

modele el conteo con dedos o material manipulativo; organice experiencias de resolución de problemas en contextos auténticos o ficticios; y genere situaciones en que niñas y niños registren datos, analicen información y comuniquen hallazgos (MINEDUC, 2026, pp. 135–136). Esta formulación amplía el CDM-EI al integrar planificación, mediación, gestión de ambientes, modelización, retroalimentación, representación, comunicación y evaluación del avance infantil.

Un aspecto especialmente relevante del referente de 2026 (MINEDUC, 2026) es que el conocimiento didáctico aparece vinculado con la trayectoria de aprendizaje. El documento señala que las y los futuros educadores deben contar con conocimientos disciplinares y didácticos que les permitan “acompañar las trayectorias de aprendizaje de niñas y niños al anticipar dificultades, adaptar estrategias y evaluar sistemáticamente los avances de los párvulos en contextos auténticos” (MINEDUC, 2026, p. 133). Esta formulación introduce una dimensión clave del CDM-EI: enseñar matemáticas en educación infantil no consiste únicamente en disponer experiencias lúdicas o materiales concretos, sino en interpretar el desarrollo matemático de niñas y niños, anticipar posibles obstáculos, ajustar la mediación y evaluar progresivamente sus aprendizajes.

En síntesis, la configuración del CDM-EI evidencia un desplazamiento desde una didáctica entendida como repertorio de estrategias hacia una didáctica disciplinar más explícita, situada y articulada con las formas de aprendizaje infantil. Los estándares de 2012 (MINEDUC, 2012) reconocen la necesidad de mediación pedagógica y advierten que el juego libre no basta para promover aprendizajes matemáticos sólidos; las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018) fortalecen la relación entre exploración, situaciones cotidianas, materiales concretos, interacción intencionada y progresión representacional; y los estándares de 2026 (MINEDUC, 2026) explicitan con mayor claridad las decisiones profesionales necesarias para hacer enseñable la matemática: preguntar, dialogar, modelar, retroalimentar, representar, organizar ambientes, anticipar dificultades, adaptar estrategias y evaluar avances. Pese a estos avances, persiste el desafío de traducir estas orientaciones normativas en experiencias formativas sistemáticas que permitan al futuro profesorado analizar tareas, interpretar producciones infantiles, diseñar itinerarios, observar interacciones y construir una práctica reflexiva matemáticamente fundamentada.

Tensiones transversales: sentidos, procesos y contextos

El análisis transversal muestra que la configuración del conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil no depende únicamente de la presencia de contenidos matemáticos en los referentes curriculares y formativos, sino de la articulación entre sentidos matemáticos, procesos matemáticos y contextos de enseñanza. Esta articulación permite distinguir entre documentos que enumeran nociones o ámbitos de contenido y documentos que orientan con mayor precisión el saber profesional necesario para reconocer, promover y sostener el pensamiento matemático infantil en experiencias situadas, progresivas y didácticamente intencionadas.

En relación con los sentidos matemáticos, los documentos evidencian una ampliación progresiva, aunque no homogénea. En los estándares de 2012 (MINEDUC, 2012) se identifican contenidos vinculados con número, geometría, medición, datos, azar, probabilidad y representación de información cuantificable. En particular, el documento incorpora explícitamente “nociones de datos y azar” y las asocia con estadística descriptiva,

probabilidades y representación de información cuantificable (MINEDUC, 2012, p. 54). Esta formulación muestra una comprensión amplia de los contenidos matemáticos esperados en la formación inicial, aunque todavía organizada como dominio conceptual del futuro profesorado más que como trayectoria de construcción infantil.

Las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018), en cambio, fortalecen especialmente los sentidos algebraico, numérico, espacial y de la medida. Los Objetivos de Aprendizaje del núcleo Pensamiento Matemático incorporan patrones, clasificación, seriación, ubicación espacial, orientación temporal, cuantificadores, conteo, comparación de cantidades, representación de números y resolución de problemas simples. Además, el propósito general del núcleo señala que estos aprendizajes deben permitir a niñas y niños “comunicar y resolver situaciones prácticas cotidianas” (MINEDUC, 2018, p. 96). Esta formulación vincula la matemática con la comprensión y actuación en el entorno, pero deja menos desarrollado el sentido estocástico como ámbito sistemático de aprendizaje.

Los estándares de 2026 (MINEDUC, 2026) ofrecen una formulación más articulada de los sentidos matemáticos. El Estándar 17 define el Pensamiento Matemático como un “proceso progresivo de construcción de significados” (MINEDUC, 2026, p. 131), vinculado con álgebra temprana, espacio-temporalidad, medidas, numeración, geometría, datos y nociones de azar. Asimismo, en los descriptores del foco disciplinar se explicita la construcción progresiva de nociones relacionadas con “datos y probabilidades” (MINEDUC, 2026, p. 134). Esta reaparición del ámbito estocástico resulta relevante, pues evidencia un avance respecto de las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018). No obstante, también confirma una tensión: datos, azar y probabilidad aparecen de manera discontinua entre los documentos, lo que puede dificultar su consolidación como saber matemático propio de la Educación Infantil y como objeto sistemático de la formación inicial docente.

Respecto de los procesos matemáticos, los referentes avanzan en reconocer la importancia de comparar, clasificar, ordenar, estimar, resolver problemas, comunicar, representar y registrar información. En 2012 (MINEDUC, 2012) se mencionan procesos como “comparación, agrupación, ordenación, estimación, abstracción de reglas y resolución de problemas” (MINEDUC, 2012, p. 54). En 2018 (MINEDUC, 2018), los Objetivos de Aprendizaje incorporan acciones como explorar atributos, describir posiciones, orientarse temporalmente, comparar cantidades, representar números, resolver problemas simples, registrar datos y comunicar procedimientos. En 2026, esta orientación se amplía al proponer oportunidades para “comparar, clasificar, medir, representar y comunicar hallazgos” (MINEDUC, 2026, p. 131).

Sin embargo, la presencia de los procesos matemáticos no es equilibrada. La exploración, la comunicación, la representación y la resolución de problemas aparecen con mayor claridad, mientras que el razonamiento, la argumentación incipiente y la validación de ideas se presentan con menor explicitación. Aunque en 2018 (MINEDUC, 2018) se alude a la formulación de conjeturas y a la comunicación del proceso desarrollado en la resolución de problemas, y en 2026 se incorpora el análisis de probabilidades y la comunicación de procedimientos, el razonamiento no aparece configurado con la misma fuerza que otros procesos. Esta tensión coincide con Piñeiro (2021), quien identifica una presencia más fuerte de representación, comunicación y resolución de problemas, y una menor presencia de razonamiento y prueba en el currículo chileno. Desde el punto de vista formativo, esto supone un desafío relevante: preparar al profesorado para promover formas tempranas de razonamiento, explicación y justificación sin escolarizar la experiencia matemática infantil.

En cuanto a los contextos de enseñanza, se observa una fuerte presencia de lo cotidiano, lo lúdico y lo manipulativo. En 2012 (MINEDUC, 2012), si bien se advierte que el “juego libre no es suficiente” para promover aprendizajes matemáticos sólidos (MINEDUC, 2012, p. 54), también se reconoce el valor de situaciones cotidianas, objetos, recursos estructurados y juegos reglados para favorecer la iniciación matemática. En 2018 (MINEDUC, 2018), las orientaciones pedagógicas del núcleo Pensamiento Matemático señalan que los aprendizajes se desarrollan mediante la “exploración activa de situaciones y objetos del entorno” (MINEDUC, 2018, p. 95), en experiencias cotidianas, manipulativas, significativas y auténticas. En 2026 (MINEDUC, 2026), esta perspectiva se profundiza al relevar la “exploración activa, el juego y el diálogo” como estrategias centrales para el descubrimiento matemático (MINEDUC, 2026, p. 131).

Esta continuidad confirma la centralidad de los contextos informales en educación infantil. Los referentes reconocen que las primeras experiencias matemáticas se construyen en la interacción con objetos, personas, situaciones cotidianas, juegos, materiales concretos y problemas prácticos. Sin embargo, los contextos intermedios y formales aparecen con menor desarrollo, especialmente en lo referido a recursos gráficos, literarios, tecnológicos, registros, representaciones y formas iniciales de simbolización. Las Bases Curriculares 2018 (MINEDUC, 2018) sí proponen una progresión desde la manipulación de materiales concretos hacia la representación pictórica y, posteriormente, hacia la “representación en el lenguaje simbólico de la matemática” (MINEDUC, 2018, p. 95), pero esta trayectoria no siempre se articula de manera explícita con orientaciones formativas para el profesorado. Esta tensión es coherente con Pincheira et al. (2023), quienes muestran que las experiencias matemáticas chilenas para niveles de transición se concentran principalmente en contextos informales, con escasa presencia de contextos intermedios y ausencia de contextos formales.

En síntesis, los resultados muestran que los referentes chilenos avanzan hacia una concepción más amplia, situada y didácticamente articulada del pensamiento matemático infantil. Los estándares de 2012 (MINEDUC, 2012) reconocen la necesidad de una base matemática y didáctica para favorecer la iniciación matemática; las Bases Curriculares de 2018 (MINEDUC, 2018) amplían la comprensión del pensamiento matemático como herramienta para interpretar, comunicar y actuar en el entorno; y los estándares de 2026 (MINEDUC, 2026) explicitan con mayor claridad una didáctica disciplinar que articula contenidos, procesos, mediación, lenguaje, representación, juego, diálogo y progresión. No obstante, persisten tres tensiones relevantes: la presencia discontinua del sentido estocástico, la menor explicitación del razonamiento y la argumentación incipiente, y la necesidad de orientar con mayor precisión el tránsito entre contextos informales, intermedios y formales.

El principal aporte de estos resultados es mostrar que la ampliación del discurso curricular y formativo sobre Pensamiento Matemático no basta por sí sola para garantizar una formación matemática más robusta del profesorado de educación infantil. Para ello, se requiere explicitar con mayor precisión el conocimiento profesional que permite convertir dicho discurso en prácticas formativas y pedagógicas matemáticamente potentes: reconocer sentidos matemáticos, promover procesos, seleccionar contextos, formular preguntas, sostener representaciones, interpretar producciones infantiles y acompañar a niñas y niños en la construcción progresiva de significados matemáticos.

Finalmente, las seis dimensiones de la matriz permiten precisar la naturaleza de la reconfiguración identificada. En el plano del CM-EI, los referentes avanzan desde una presencia principalmente declarativa de contenidos matemáticos hacia una comprensión más situada de las matemáticas intuitivas e informales (C-IEI), una ampliación de los contenidos propios del nivel (C-CM) y una mayor presencia de procesos como comparar, clasificar, representar, comunicar y resolver problemas (C-PM). No obstante, esta progresión es desigual, especialmente por la presencia discontinua del sentido estocástico y por la menor explicitación del razonamiento, la argumentación incipiente y la validación de ideas.

En el plano del CDM-EI, los documentos muestran un desplazamiento desde orientaciones generales sobre estrategias pedagógicas hacia una didáctica disciplinar más explícita. Esta progresión se observa en el reconocimiento de las formas de aprendizaje propias de la infancia, exploración, juego, manipulación, lenguaje e interacción (C-FAM), en la creciente atención a la planificación y gestión de experiencias matemáticas intencionadas mediante preguntas, materiales, registros, representaciones y mediaciones (C-PGA), y en una articulación más clara entre currículo, estándares formativos, progresión y evaluación de aprendizajes (C-OCU). Sin embargo, persiste el desafío de traducir estas orientaciones en decisiones profesionales observables y formables en la formación inicial docente.

De este modo, la matriz no solo permite ordenar los hallazgos, sino también identificar zonas de avance y de tensión. Los documentos analizados fortalecen progresivamente la visibilidad del Pensamiento Matemático en educación infantil, pero aún requieren mayor explicitación de las condiciones profesionales que permiten hacerlo enseñable: reconocer matemáticas emergentes, comprender contenidos propios del nivel, promover procesos matemáticos, interpretar formas de aprendizaje infantil, diseñar itinerarios de enseñanza y leer críticamente los referentes curriculares y formativos.

Discusión y conclusiones

A la luz de los resultados, la contribución principal de este estudio no radica únicamente en constatar cambios en los referentes curriculares y formativos chilenos, sino en problematizar el alcance formativo de dichos cambios. La ampliación del discurso sobre el pensamiento matemático infantil constituye un avance relevante, pero no garantiza por sí misma la formación del conocimiento especializado necesario para enseñarlo. Esta tensión sitúa el problema en un plano epistemológico-formativo: no basta con declarar el Pensamiento Matemático como núcleo curricular o estándar profesional; es necesario convertirlo en objeto explícito, progresivo y evaluable de la formación inicial del profesorado de educación infantil.

Esta interpretación dialoga con la literatura especializada, que ha señalado que la educación matemática en las primeras edades no debe entenderse como una anticipación escolarizante de contenidos posteriores, sino como una práctica pedagógica con finalidades, formas de aprendizaje y saberes propios. La investigación muestra que niñas y niños desarrollan ideas matemáticas desde edades tempranas y que estas pueden ampliarse mediante experiencias intencionadas, lenguaje, interacción, representación, resolución de problemas y trayectorias de aprendizaje adecuadas al nivel (Baroody, 2000; Ginsburg et al., 2008; National Research Council, 2009; Clements y Sarama, 2009, 2015; NAEYC y NCTM, 2010; Alsina, 2020;

Alsina y Delgado-Rebolledo, 2022). Por tanto, la cuestión central no es solo qué contenidos se incorporan en los documentos, sino qué conocimiento profesional permite reconocer, interpretar y ampliar matemáticamente esas experiencias.

En este sentido, la matriz basada en Alsina y Delgado-Rebolledo (2022) permite discutir los hallazgos desde una perspectiva situada, evitando trasladar mecánicamente a Educación Infantil modelos de conocimiento docente elaborados principalmente para otros niveles educativos. La distinción entre CM-EI y CDM-EI ayuda a visibilizar que la formación inicial no puede limitarse al dominio de contenidos ni a la selección de actividades lúdicas. Requiere articular matemáticas emergentes, sentidos matemáticos, procesos, formas de aprendizaje infantil, planificación, gestión de experiencias y conocimiento curricular. Esta articulación resulta clave para evitar dos reducciones frecuentes: entender la matemática infantil como una lista de nociones aisladas o entender su enseñanza como una sucesión de experiencias espontáneas sin densidad matemática.

Una primera implicancia se relaciona con el fortalecimiento del CM-EI. Los resultados muestran la necesidad de que el futuro profesorado comprenda los sentidos matemáticos propios de la primera infancia y aprenda a reconocerlos en situaciones cotidianas, corporales, lúdicas, gráficas, verbales y manipulativas. Esta exigencia es especialmente relevante para aquellos ámbitos cuya presencia curricular ha sido menos estable, como el sentido estocástico. La incorporación de datos, azar y probabilidad en los referentes formativos debe traducirse en oportunidades para analizar tareas, identificar objetos matemáticos, anticipar dificultades infantiles, diseñar mediaciones y promover lenguaje probabilístico cualitativo. La evidencia de Vásquez y Batanero (2026), al mostrar dificultades del futuro profesorado chileno de Educación Infantil para enseñar probabilidad, refuerza la necesidad de una formación específica en educación estadística y probabilística desde las primeras edades.

Una segunda implicancia se vincula con el CDM-EI. El conocimiento didáctico especializado no se desarrolla solo mediante el conocimiento declarativo de estándares u objetivos curriculares; requiere experiencias formativas sistemáticas centradas en el análisis de situaciones de enseñanza, producciones infantiles, interacciones pedagógicas, errores, dificultades, preguntas, representaciones y decisiones docentes. Capacidades como formular preguntas matemáticamente productivas, interpretar respuestas infantiles, retroalimentar con vocabulario específico, sostener argumentación incipiente o diseñar itinerarios de enseñanza deben ser trabajadas explícitamente en la formación inicial. Esta orientación coincide con investigaciones que advierten que enseñar matemáticas en educación infantil exige un conocimiento profesional específico, sensible a las formas en que niñas y niños aprenden matemáticas en las primeras edades (Lee y Ginsburg, 2009; Lee, 2010; McCray y Chen, 2012; Oppermann et al., 2016; Gasteiger y Benz, 2018; Alsina y Delgado-Rebolledo, 2022).

Una tercera implicancia se refiere a los procesos matemáticos. La discusión no debe centrarse solo en qué sentidos matemáticos se visibilizan, sino también en qué formas de actividad matemática se promueven. En educación infantil, procesos como representar, comunicar, resolver problemas, conectar, razonar y justificar no deben entenderse como versiones simplificadas de prácticas escolares posteriores, sino como formas tempranas de construcción de significado. Promover razonamiento no implica introducir demostraciones formales, sino generar condiciones para que niñas y niños anticipen, comparen, expliquen, prueben, revisen y comuniquen sus ideas en situaciones de juego, exploración,

conversación, registro y resolución de problemas. Esta perspectiva dialoga con los procesos matemáticos propuestos por el NCTM (2003), con las orientaciones de NAEYC y NCTM (2010) para la matemática en las primeras edades, y con los análisis de Piñeiro (2021) sobre su presencia desigual en el currículo chileno.

Una cuarta implicancia se relaciona con los contextos de enseñanza. La centralidad de lo cotidiano, lo lúdico y lo manipulativo es coherente con la naturaleza del aprendizaje infantil; sin embargo, la formación inicial debe evitar que estos contextos se transformen en un fin en sí mismos. El desafío consiste en reconocer su densidad matemática y enriquecerlos mediante mediaciones que favorezcan una progresiva matematización. Para ello, resulta pertinente formar al profesorado en el diseño de itinerarios que articulen contextos informales, intermedios y formales, incorporando registros, representaciones, recursos gráficos, literarios, tecnológicos y formas iniciales de simbolización. Esta orientación es coherente con el EIEM y con evidencia chilena que muestra una concentración de experiencias en contextos informales, con menor presencia de contextos intermedios y formales (Alsina, 2018, 2019, 2020, 2022; Pincheira et al., 2023).

Una quinta implicancia apunta al conocimiento curricular. El C-OCU no puede reducirse a localizar objetivos de aprendizaje o desempeños esperados. Implica aprender a leer críticamente los referentes: identificar su lógica interna, reconocer progresiones, interpretar énfasis, detectar silencios y transformar orientaciones generales en decisiones didácticas fundamentadas. Esta dimensión resulta especialmente importante en educación infantil, donde la organización globalizada del currículo puede dificultar la visibilización de los saberes matemáticos involucrados en las experiencias de aprendizaje. Por ello, el conocimiento curricular debe ser trabajado como un saber profesional activo, problematizador y articulado con el diseño de enseñanza matemática pertinente y progresiva (Alsina, 2025; Alsina et al., 2025).

En consecuencia, las orientaciones que se derivan de este análisis no deben entenderse como recomendaciones externas al corpus documental, sino como exigencias formativas que emergen de las propias tensiones identificadas entre currículo, estándares y conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil.

A partir de estas implicancias, este estudio permite proponer directrices para fortalecer la formación inicial del profesorado de educación infantil en relación con la educación matemática. En primer lugar, explicitar el conocimiento matemático propio de la primera infancia, atendiendo a matemáticas emergentes y sentidos matemáticos. En segundo lugar, fortalecer el conocimiento didáctico especializado que permite hacer enseñables dichos sentidos. En tercer lugar, incorporar de manera intencionada el trabajo con procesos matemáticos, especialmente razonamiento, argumentación incipiente y validación de ideas. En cuarto lugar, formar en el diseño de itinerarios que articulen contextos informales, intermedios y formales. En quinto lugar, otorgar un lugar sistemático al sentido estocástico, con énfasis en datos, azar, probabilidad e incertidumbre. En sexto lugar, desarrollar el conocimiento curricular como una dimensión activa del conocimiento profesional.

Estas directrices son coherentes con la literatura que ha destacado la especificidad de la educación matemática temprana, la importancia de las trayectorias de aprendizaje, la sensibilidad docente hacia la matemática en el juego infantil y la necesidad de una enseñanza intencionada, rica en lenguaje, interacción, representación y resolución de problemas (Ginsburg et al., 2008; National Research Council, 2009; Clements y Sarama,

2009, 2015; NAEYC y NCTM, 2010; Oppermann et al., 2016; Alsina, 2020; Alsina y Delgado-Rebolledo, 2022).

Desde el punto de vista teórico, la contribución del artículo consiste en articular la caracterización de Alsina y Delgado-Rebolledo (2022) con el análisis de referentes chilenos, proponiendo una matriz que permite examinar el conocimiento especializado para enseñar matemáticas en educación infantil a partir de seis dimensiones: C-IEI, C-CM, C-PM, C-FAM, C-PGA y C-OCU. Esta matriz no solo permite analizar documentos curriculares y formativos, sino que también puede orientar la revisión de programas de formación inicial, el diseño de asignaturas de didáctica de la matemática, la construcción de instrumentos de evaluación del conocimiento docente y la elaboración de experiencias formativas centradas en la enseñanza matemática en la primera infancia.

Como conclusión general, la educación matemática en educación infantil requiere avanzar desde la declaración del Pensamiento Matemático hacia la formación del conocimiento especializado que lo hace enseñable. Este tránsito constituye una tarea prioritaria para la formación inicial del profesorado de educación infantil en Chile. La calidad de las experiencias matemáticas en la primera infancia dependerá, en gran medida, de que el futuro profesorado pueda reconocer la densidad matemática de las situaciones cotidianas, sostener interacciones pedagógicas intencionadas, diseñar itinerarios de enseñanza progresivos y acompañar a niñas y niños en la construcción de significados matemáticos sobre el mundo que habitan.

Conflicto de intereses

Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

El autor afirma que se leyó y aprobó la versión final de este artículo. Los roles de los autores, según CRediT fueron los expuestos seguidamente. C. V.: conceptualización, metodología, análisis, redacción borrador original y visualización.

El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: C. V. 100 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Por favor, seleccione sólo una de las siguientes opciones:

El intercambio de datos no es aplicable, ya que en este estudio no se crearon ni analizaron nuevos datos.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: [Agregar el enlace](#)

Referencias

- Alsina, Á. (2017). Contextos y propuestas para la enseñanza de la estadística y la probabilidad en Educación Infantil: un itinerario didáctico. *Épsilon*, 95, 25–48.
- Alsina, Á. (2018). Seis lecciones de educación matemática en tiempos de cambio: itinerarios didácticos para aprender más y mejor. *Padres y Maestros*, 376, 13–20.
- Alsina, Á. (2019). *Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas (6–12 años)*. Graó.
- Alsina, Á. (2020a). Revisando la educación matemática infantil: una contribución al Libro Blanco de las Matemáticas. *Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia*, 9(2), 1–20.
- Alsina, Á. (2020b). El enfoque de los itinerarios de enseñanza de las matemáticas: ¿por qué?, ¿para qué? y ¿cómo aplicarlo en el aula? *TANGRAM – Revista de Educação Matemática*, 3(2), 127–159.
- Alsina, Á. (2022). *Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas (3–6 años)*. Graó.
- Alsina, Á. (2025). ¿Dónde están las matemáticas en el currículum catalán de Educación Infantil? *Àmbits de Psicopedagogia i Orientació*, 62, 76–85.
- Alsina, Á., Cuida, A., & Novo, M. L. (2025). El currículum de educación infantil: explorando su uso en la formación inicial para enseñar matemáticas. *Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia*, 14(2), 29–59. DOI: 10.24197/2c7pdq47
- Alsina, Á., & Delgado-Rebolledo, R. (2022). ¿Qué conocimientos necesita el profesorado de Educación Infantil para enseñar matemáticas? *Matemáticas, Educación y Sociedad*, 5(1), 18–37.
- Alsina, Á., & Vásquez, C. (2016). De la competencia matemática a la alfabetización probabilística en el aula: elementos para su caracterización y desarrollo. *UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación Matemática*, 48, 41–58.
- Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? *Journal of Teacher Education*, 59(5), 389–407. DOI: 10.1177/0022487108324554
- Baroody, A. J. (2000). Does mathematics instruction for three- to five-year-olds really make sense? *Young Children*, 55(4), 61–67.
- Baroody, A. J. (2003). The development of adaptive expertise and flexibility: The integration of conceptual and procedural knowledge. En A. J. Baroody & A. Dowker (Eds.), *The development of arithmetic concepts and skills: Constructing adaptive expertise* (pp. 1–33). Lawrence Erlbaum Associates.
- Batanero, C., Álvarez-Arroyo, R., Hernández-Solís, L. A., & Gea, M. M. (2021). El inicio del razonamiento probabilístico en Educación Infantil. *PNA*, 15(4), 267–288. DOI: 10.30827/pna.v15i4.22349
- Bisquerra, R. (Coord.). (2019). *Metodología de la investigación educativa* (6.^a ed.). La Muralla.
- Björklund, C., van den Heuvel-Panhuizen, M., & Kullberg, A. (2020). Research on early childhood mathematics teaching and learning. *ZDM Mathematics Education*, 52, 607–619. DOI: 10.1007/s11858-020-01177-3
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. DOI: 10.3316/QRJ0902027

- Carrillo-Yañez, J., Climent, N., Montes, M., Contreras, L. C., Flores-Medrano, E., Escudero-Ávila, D., Vasco, D., Rojas, N., Flores, P., Aguilar-González, Á., Ribeiro, M., & Muñoz-Catalán, M. C. (2018). The mathematics teacher's specialised knowledge (MTSK) model. *Research in Mathematics Education*, 20(3), 236–253. DOI: 10.1080/14794802.2018.1479981
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). *Learning and teaching early math: The learning trajectories approach*. Routledge.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2015). *El aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas a temprana edad: el enfoque de las trayectorias de aprendizaje*. Learning Tools.
- Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., Pagani, L. S., Feinstein, L., Engel, M., Brooks-Gunn, J., Sexton, H., Duckworth, K., & Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. *Developmental Psychology*, 43(6), 1428–1446. DOI: 10.1037/0012-1649.43.6.1428
- Gasteiger, H., & Benz, C. (2018). Enhancing and analyzing kindergarten teachers' professional knowledge for early mathematics education. *The Journal of Mathematical Behavior*, 51, 109–117. DOI: 10.1016/j.jmathb.2018.01.002
- Gelman, R., & Gallistel, C. R. (1978). *The child's understanding of number*. Harvard University Press.
- Ginsburg, H. P., Lee, J. S., & Boyd, J. S. (2008). Mathematics education for young children: What it is and how to promote it. *Social Policy Report*, 22(1), 1–24. DOI: 10.1002/j.2379-3988.2008.tb00054.x
- Godino, J. D., Giacomone, B., Batanero, C., & Font, V. (2017). Enfoque ontosemiótico de los conocimientos y competencias del profesor de matemáticas. *Bolema*, 31(57), 90–113. DOI: 10.1590/1980-4415v31n57a05
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). SAGE.
- Lee, J. (2010). Exploring kindergarten teachers' pedagogical content knowledge of mathematics. *International Journal of Early Childhood*, 42(1), 27–41. DOI: 10.1007/s13158-010-0003-9
- Lee, J. S., & Ginsburg, H. P. (2009). Early childhood teachers' misconceptions about mathematics education for young children in the United States. *Australasian Journal of Early Childhood*, 34(4), 37–45. DOI: 10.1177/183693910903400406
- McCray, J. S., & Chen, J.-Q. (2012). Pedagogical content knowledge for preschool mathematics: Construct validity of a new teacher interview. *Journal of Research in Childhood Education*, 26(3), 291–307. DOI: 10.1080/02568543.2012.685123
- MINEDUC. (2012). *Estándares orientadores para carreras de Educación Parvularia: Estándares pedagógicos y disciplinarios*. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.
- MINEDUC. (2018). *Bases Curriculares Educación Parvularia*. Subsecretaría de Educación Parvularia. Ministerio de Educación de Chile.
- MINEDUC. (2026). *Estándares pedagógicos y disciplinarios para carreras de Pedagogía en Educación Parvularia*. Ministerio de Educación de Chile.
- National Association for the Education of Young Children, & National Council of Teachers of Mathematics. (2010). *Early childhood mathematics: Promoting good beginnings*. National Association for the Education of Young Children.

- NCTM. (2003). *Principios y estándares para la educación matemática*. Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales.
- National Research Council. (2009). *Mathematics learning in early childhood: Paths toward excellence and equity* (C. T. Cross, T. A. Woods, & H. Schweingruber, Eds.). The National Academies Press. DOI: 10.17226/12519
- Oppermann, E., Anders, Y., & Hachfeld, A. (2016). The influence of preschool teachers' content knowledge and mathematical ability beliefs on their sensitivity to mathematics in children's play. *Teaching and Teacher Education*, 58, 174–184. DOI: 10.1016/j.tate.2016.05.004
- Piñero, J. L. (2021). Los procesos matemáticos en las Bases Curriculares de Educación Infantil chilenas. *Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática*, 6(2), 127–143. DOI: 10.34179/revisem.v6i2.16010
- Pincheira, N., Vásquez, C., & Alsina, Á. (2023). Contextos para enseñar matemáticas: presencias y ausencias en la educación parvularia chilena. *Areté. Revista Amazônica de Ensino de Ciências*, 19, e23004.
- Rowland, T., Huckstep, P., & Thwaites, A. (2005). Elementary teachers' mathematics subject knowledge: The Knowledge Quartet and the case of Naomi. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 8(3), 255–281. DOI: 10.1007/s10857-005-0853-5
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. SAGE.
- Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14. DOI: 10.3102/0013189X015002004
- Sophian, C. (2007). *The origins of mathematical knowledge in childhood*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Vásquez, C., & Batanero, C. (2026). Conocimiento didáctico-matemático de futuras maestras de educación infantil: el caso de la probabilidad. *AIEM. Avances de Investigación en Educación Matemática*, 29, 133–158.